

SoildiverAgro project

Uusien hoitokäytäntöjen soveltaminen sadon tuotannon ja laadun parantamiseksi.

MITÄ JA MIKSI

Sienten merkitys ja monimuotoisuus Euroopan vehnäpeltoilla luomu- ja tavanomaisissa viljelyjärjestelmissä

Sienet ovat yksi maaperän elintärkeistä eliöryhmistä. Niiden tärkeimmät tehtävät liittyvät kasvien tähteiden ja muun peltoon joutuvan eloperäisen aineksen hajotukseen, sekä kasvien ravinne- ja vesitalouteen. Sienet ovat myös ravinnonlähde monille sienillä syöville eliöille, kuten sukkulamadoille. Sienijuurisienet kasvattavat rihmastoaan kasvien sisällä ja elävät näiden kanssa symbioosissa. Sieni tarjoa kasville vettä ja ravinteita, ja vastapalveluksena se saa kasvilta itselleen energiaa hiilihydraattien muodossa. Ilman sieni maailma hukkuisi hajoamattomaan kasvijätteeseen, eivätkä kasvit kasvaisi veden ja ravinteiden puutteessa. Monet sienet osallistuvan myös maan murakenteen ylläpitoon, auttavat kasveja selviytymään kuivuudessa tai maan pH:n muuttuessa

suuresti. Jotkut sienet myös suojelevat kasveja maalevinteisiltä taudeilta ja tuholaisilta. SoildiverAgro hanke on kartoittanut ensimmäistä kertaa eurooppalaisten vehnäpeltojen maaperän sienten monimuotoisuuden tasoa ottamalla näytteitä 188 vehnäpeltoista yhdeksältä eri alueelta. DNA:han perustuvat tutkimusmenetelmät paljastivat, että tuotantotapa (luomu tai tavanomainen viljely) vaikutti sieniyhteisön runsauteen ja monimuotoisuuteen vain joillakin alueilla. Tulosten perusteella on selvää, että paikalliseen ilmastoon ja maaperään liittyvät tekijät vaikuttavat enemmän kuin tuotantotapa sieniin. Toisaalta maaperän ja kasvien hyvinvointiin liittyvät sienet ja toisaalta taudinaiheuttajasienet näyttäisivät reagoivan eri tavoin eri alueilla tuotantotapaan.

1. Kuva kenttäkokeesta 14A Uudeltamaalta Suomesta.

AVAINSANAT

Sienet, maaperän organismit, vehnä.

KIRJOITTAJA

Krista Peltoniemi, Luonnonvarakeskus (Luke), Helsinki, Suomi.

This project has received funding from the European Union's Horizon 2020 research and innovation programme under grant agreement No 817819

This factsheet is produced as part of the SoildiverAgro project. Although the author has worked on the best information available, neither the author nor the EU shall in any event be liable for any loss, damage or injury incurred directly or indirectly in relation to the project.